

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ 2
2022 г

ЕВРАЗИЙСКОЕ
ЭКОНОМИКА • ПРАВО • ОБЩЕСТВО
ПРОСТРАНСТВО

ISSN 2687-1084

**ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ЭКОНОМИКА, ПРАВО,
ОБЩЕСТВО**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК» ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ США

Герцекович Д.А., к.тех.н., доцент, Международный институт экономики и лингвистики Иркутского государственного университета

Ларин С.Н., к.тех.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Подлиняев О.Л., д.пед.н., профессор, Иркутский государственный университет

Ло Антон, Международный институт экономики и лингвистики Иркутского государственного университета

Аннотация: Выбор эффективных методов принятия инвестиционных решений в условиях беспрецедентных санкций против российской экономики приобретает все большую актуальность для всех хозяйствующих субъектов. Предметом настоящей статьи стало исследование текущего состояния и разработка прогнозов развития для 22-х отраслей экономики США. Для этого предложено использовать открытые статистические данные и инструментарий модели «Доходность-Риск». В результате проведенного исследования была разработана модель выбора приоритетных отраслей экономики США. Сформированные инвестиционные портфели на обучении и проверке показали практическую пригодность. Кроме этого, они продемонстрировали преимущества над индексной моделью с инвестиционным горизонтом 6 месяцев.

Ключевые слова: инструментарий, модель, доходность, риск, отрасль, инвестиционная привлекательность, портфельный анализ, инвестиционный горизонт.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Abstract: The choice of effective methods for making investment decisions in the face of unprecedented sanctions against the Russian economy is becoming increasingly important for all business entities. The subject of this article is the study of the current state and the development of development forecasts for 22 sectors of the US economy. To do this, it is proposed to use open statistical data and tools of the "Profitability-Risk" model. As a result of the study, a model was developed for selecting priority sectors of the US economy. The formed investment portfolios on training and verification showed practical suitability. In addition, they have demonstrated advantages over the index model with an investment horizon of 6 months.

Keywords: tools, model, profitability, risk, industry, investment attractiveness, portfolio analysis, investment horizon.

Введение.

Разработке эффективных методов принятия инвестиционных решений посвящено значительное число работ. Актуальность и практическая значимость этого направления подтверждается и большим числом ученых, получивших нобелевскую премию по экономике в конце прошлого столетия (Л. Канторович, Т. Купманс, Д. Тобин, Г. Марковиц, М. Миллер, У. Шарп, Р. Мертон, М. Скоулз и др.). Разработанные к настоящему времени вышеуказанными авторами и их многочисленными последователями алгоритмы, опираются на предположение о том, что рынок предсказуем. Однако у сторонников детерминистского подхода есть противники – это представители диаметрально противоположной точки зрения. Они продвигают теорию хаоса, согласно которой движение рыночных цен имеет случайный характер [15], [16], [17] и др.

Не считая необходимым открывать дискуссию, отметим следующее: можно верить или не верить в практику предсказания движения конкретных цен. Однако, если достаточное количество инвесторов использует «одинаковые» методы и рассматривает «одинаковые» прогнозы, то они при прочих равных условиях будут действовать в унисон. Следствием этого будет некое предсказуемое воздействие на формирование последующей динамики конкретных цен.

Авторы данной статьи считают, что количественные методы позволяют выявить тенденцию и выбрать перспективные финансовые инструменты для вложения своих средств. Исходя из этого, ими была сформулирована цель настоящего исследования. Она заключается в проведении анализа и последующего выбора отраслей экономики США, в которые целесообразно вкладывать средства. В основу такого выбора отраслей положены наилучшие соотношения доходности (D_x) к риску (R_s) и количественная оценка

привлекательности их включения в инвестиционный портфель.

Материалы и методы.

Для выполнения поставленной задачи были отобраны 22 отрасли экономики США. Использовались данные о динамике значений индексов в начале периода (P_{open}) и в конце (P_{close}) с 01.01.2013 по 31.07.2018 (от Finam.ru и Investing.com) с временным интервалом (баром) один месяц. В таблице 1 приведены отрасли экономики США, по которым был проведен анализ.

Для всех отраслей, указанных в таблице 1, определялись показатели доходности и риска, а также их соотношение. Доходность (D_x) для каждого месяца (бара) вычислялась по формуле [12, 3]:

$$D_x = \frac{P_{close} - P_{open}}{P_{open}} \cdot 100(\%).$$

Здесь D_x – ожидаемая доходность отрасли, вычисленная за рассматриваемый период, P_{open} – цена открытия, P_{close} – цена закрытия.

Полученные в результате расчетов данные представляют собой числовой многомерный массив, содержащий 67 строк и 23 столбца. Число столбцов соответствует числу анализируемых отраслей, а число строк числу месяцев в рассматриваемой исторической выборке.

К представленному перечню отраслей (см. табл. 1) добавлен индекс Доу-Джонса, назначение которого будет описано позже. Таким образом, каждый столбец таблицы – это доходности конкретной отрасли экономики США. Вся таблица исторических данных была поделена на две части: обучающую (с 01.01.2013 по 31.12.2016) – Q_1 и проверочную (с 01.01.2017 по 31.07.2018) – Q_2 . На первой части таблицы строилась модель, а на второй части осуществлялась оценка ее пригодности.

Таблица 1 - Список анализируемых отраслей экономики США

№ п/п	Полное наименование отрасли/сокращенное наименование	Дсред (%)	Rs (%)	Dx/Rs
1	Automobiles&Parts (Автомобили и комплектующие)/ A&P	0,78	5,08	0,15
2	Banks (Банки)/ B	1,24	5,32	0,23
3	Basic materials (Основные материалы)/ BM	0,44	4,81	0,09
4	Chemicals (Химические вещества)/ Ch	0,74	4,48	0,17
5	Construction&Materials (Строительство и материалы)/ C&M	1,03	4,86	0,21
6	Consumer Goods (Потребительские товары)/ CG	0,86	2,93	0,29
7	Consumer Services (Потребительские услуги)/ CS	1,14	3,38	0,34
8	Financial Services (Финансовые услуги)/ FS	1,22	4,54	0,27
9	Financials (Финансы)/ F	1,07	3,56	0,30
10	Food&Beverage (Еда и напитки)/ F&B	0,99	3,16	0,31
11	HealthCare (Здравоохранение)/ HC	1,16	3,70	0,31
12	Industrial Goods&Services (Промышленные товары и услуги)/ IG&S	1,07	3,46	0,31
13	Industrials (Промышленные предприятия)/ Ind	1,09	3,52	0,31
14	Insurance (Страхование)/ Ins	1,21	3,50	0,35
15	Media (СМИ)/ M	1,10	4,14	0,27
16	Oil&Gas (Нефть и газ)/ O&G	0,16	5,20	0,03
17	Personal&HouseholdGoods (Личные и хозяйственные товары)/ P&HG	0,79	2,91	0,27
18	Retail (Розничная торговля)/ R	1,15	3,34	0,34
19	Technology (Технологии)/ T	1,10	3,79	0,29
20	Telecommunications (Телекоммуникации)/ TC	0,31	3,63	0,08
21	Travel&Leisure (Туризм и отдых)/ T&L	1,21	3,64	0,33
22	Utilities (Коммунальные услуги)/ Ut	0,82	4,17	0,20
23	Dow Jones Index (индекс Доу Джонса)/ D&J	0,91	3,12	0,29

Далее, в полном соответствии с базовыми положениями классического портфельного анализа ([1], [2], [5], [9], [10], [12], [15], [16], [17] и др.) для каждого столбца таблицы на Q_1 вычислялась простая средняя как оценка ожидаемой доходности и соответствующие значения дисперсии и среднеквадратического отклонения, в качестве меры показателя риска по каждой отрасли. Результаты расчетов представлены в таблице 1. В последнем столбце таблицы 1 приводится отношение доходности к риску.

Минимальную доходность на обучающей части исторических данных показала нефтегазовая отрасль (0,2%), а максимум доходности продемонстрировала банковская отрасль (1,2%). Лидерами по уровню риска являются отрасль потребительских товаров и отрасль личных и хозяйственных товаров (2,9%).

Наивысший уровень риска у банковской отрасли (5,3%). Таким образом, банковская отрасль при наилучших результатах по доходности является аутсайдером по уровню риска и, следовательно, эта отрасль представляет интерес для азартных инвесторов [12, 190]. По соотношению доходность/риск безусловным аутсайдером является нефтегазовая отрасль, тогда как к лидерам по рассматриваемому соотношению одновременно можно отнести целый ряд отраслей. Прежде всего, это: потребительские услуги, розничную торговлю, туризм и др. (см. табл. 1).

По полученным данным о доходности (ось ординат) и риске (ось абсцисс) отраслей экономики США построена диаграмма рассеяния (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Диаграмма рассеяния «Доходность-риск» по исходному перечню отраслей

Полагая, что принимающие решения инвесторы разумны [12], исключим из дальнейшего рассмотре-

ния отрасли, которые на диаграмме рассеяния расположились справа внизу [4], а именно:

1) из рассматриваемой пары отраслей исключим те, у которого при равенстве доходностей риск выше, либо при равенстве риска доходность меньше;
 2) исключим явных «аутсайдеров» по величине отношения доходности к риску.

В строках таблицы 2, приведены пары отраслей, которые имеют практически одинаковые риски, но при этом существенную разницу по доходности. В ходе анализа исключаются те отрасли, у которых доходность меньше.

Таблица 2 - Попарное исключение отраслей-аутсайдеров при равенстве уровня риска

Номера пар	Доминируемые отрасли соотношение риск/доходность	Доминирующие отрасли соотношение риск/доходность
1	P&HG (2,9 / 0,8)	CG (2,9 / 0,9)
2	Ind (3,5 / 1,1)	Ins (3,5 / 1,2)
3	TC (3,6 / 0,3)	T&L (3,6 / 1,2)
4	Ut (4,2 / 0,8)	M (4,1 / 1,1)
5	BM (4,8 / 0,4)	C&M (4,9 / 1,0)
6	O&G (5,2 / 0,2)	B (5,3 / 1,2)
7	Ch (4,5 / 0,7)	FS (4,5 / 1,2)

В таблице 3 приводятся отрасли, которые имеют близкую или равную величине доходность, но разный риск. Из двух отраслей остается та, у которой

риск меньше, чем у конкурента. Или же, при анализе сохраняются отрасли, у которых доминирование по риску и доходности присутствует одновременно.

Таблица 3 - Попарное исключение отраслей-аутсайдеров при равенстве уровня доходности

Номера пар	Доминируемые отрасли соотношение риск/доходность	Доминирующие отрасли соотношение риск/доходность
1	CG (2,9 / 0,9)	A&P (5,1 / 0,8)
2	F (3,6 / 1,1)	C&M (4,9 / 1,0)
3	IG&S (3,5 / 1,1)	F (3,6 / 1,1)
4	T (3,8 / 1,1)	M (4,1 / 1,1)
5	FS (4,5 / 1,2)	B (5,3 / 1,2)
6	T&L (3,6 / 1,2)	FS (4,5 / 1,2)
7	Ins (3,5 / 1,2)	T&L (3,6 / 1,2)

Таким образом, после удаления отраслей, не представляющих интереса с точки зрения их инвестиционной привлекательности, из первоначальных 22 отраслей осталось 8. Эти отрасли являются лидерами (см. рис. 2). Следовательно, из них целесообразно формировать портфель инвестора. К отраслям-лидерам относятся: Consumer Goods; Consumer Services; Food & Beverage; HealthCare; Industrial Goods & Services; Insurance; Retail; Technology.

Отрасль Consumer Goods (Потребительские товары) является наименее доходной и наименее риско-

ванной. Это объясняется тем, что на рынке потребительских товаров и услуг все стабильно. Рынок занят такими компаниями-гигантами, как «Coca-Cola», «Nestle», «Procter&Gamble», «McDonalds» и другие.

Отрасль Insurance (Страхование) является не самой рискованной, но самой прибыльной. Страхование в США является обязательным для всех граждан. и занимает практически половину в мировом рынке – 46%.

Рисунок 2 - Визуализация ранжирования группы отраслей-лидеров с помощью модели «Доходность-риск»

Отрасль HealthCare (Здравоохранение) в США занимает ведущее место в мире по объемам сосредоточенных в ней ресурсов. Здравоохранение в США

обеспечено самым совершенным медицинским оборудованием, лекарствами и расходными материалами.

Отрасль Technology (Технологии) является самой рискованной и при этом относительно доходной. Гиганты-компании в этой отрасли: «Microsoft», «Intel», «Google», «Facebook», «Apple Inc.» и другие. Отрасль считается довольно рискованной. Начала активно развиваться в 2013 году. Производились различные программные обеспечения, сети коммуникаций, компьютерная техника, предоставления услуг и связей для телекоммуникаций. Но из-за широкого распространения смартфонов и ноутбуков, как результат произошло снижение объемов продаж персональных компьютеров по всему миру.

Построим диаграмму рассеяния доходность-риск по оставшимся отраслям (см. рис. 2). Далее, средними MS EXCEL добавим линию тренда:

$$Dx = 0,32Rs;$$

$$R^2 = 0,61.$$

Здесь Dx – ожидаемая доходность, Rs – риск, R^2 – коэффициент детерминации.

Из синтезированной модели «доходность-риск» следует, что при стремлении увеличить доходность на 1% следует ожидать увеличение риска на 3%. Построенная линия позволяет с некоторой долей условности выделить в группе лидеров следующие подгруппы.

1. Отрасли лидеры-лидеры: Retail, Consumer Services и Insurance.
2. Отрасли лидеры-средняки: Food&Beverage, Industrial Goods&Services и HealthCare.
3. Отрасли лидеры-аутсайдеры: Consumer Goods и Technology.

В левом нижнем углу рисунка 2 «разместился» индекс Дуу-Джонса. Необходимо подчеркнуть, что модель «Доходность-риск» была построена без учета данных этого индекса. Индекс Дуу-Джонса был помещен на рисунок позднее – после построения линии тренда. «Координаты расположения» индекса Дуу-Джонса (ниже линии тренда) позволяют сделать вывод: подавляющее число отраслей, входящих в синтезированную группу лидеров «опережает рынок» [12]. К такому же выводу можно прийти, сравнивая соотношение доходность/риск (см. табл. 1) для этого индекса с соответствующими значениями этого соотношения для отраслей, входящих в группу лидеров.

Ранжирование группы отраслей-лидеров на три подгруппы предполагает, что и в ближайшем будущем, в пределах некоторого инвестиционного горизонта эти подгруппы будут давать соответствующие инвестиционные результаты в полном соответствии с результатами, которые они показали на обучающей части исторической выборки. Это утверждение согласуется с «моделью победителя» [5], [13], [14]. Суть модели состоит в том, что некий конкретный набор активов, хорошо зарекомендовавший себя на представительной исторической выборке, будет и в дальнейшем, в течение некоторого отрезка времени, демонстрировать вполне приемлемые инвестиционные качества. Можно предположить, что величина отрезка времени, в течение которого набор инструментов-победителей сохраняет эффективность, различна для разных рынков (это качество можно отождествить с неким свойством инерционности финансовых рынков).

Сравнительный анализ группы лидеров по величине риска позволяет провести следующую классификацию в группе лидеров-отраслей:

1. Consumer Goods и Food & Beverage – это подгруппа отраслей, которую можно порекомендовать инвесторам, избегающим риск.
2. Retail, Consumer Services, Industrial Goods & Services и Insurance – это подходящая подгруппа для инвесторов с нейтральным отношением к риску.
3. HealthCare и Technology – эта подгруппа для «любителей острых ощущений».

Обсуждение.

Для верификации простейшего портфеля с равными весами отраслей-лидеров полученная при помощи инструментария модели «Доходность-риск» их группа была испытана на «свежих» данных проверочной части статистических данных – Q_2 . С этой целью рассчитаем прирост котировок для всех 22 отраслей первоначального списка, причем результаты проведенных вычислительных экспериментов представим отдельно для группы отраслей-лидеров (см. рис. 2) и для всех остальных (эту подгруппу назовем второстепенным портфелем). Проверка реализуется в следующем виде. Состав группы не пересматривается в течение всего инвестиционного горизонта. Это значит, что вновь поступающая информация, результаты технического и фундаментального анализов ([7], [8] и мн. др.) не учитываются. Кроме того, дальнейшие расчеты выполнены без учета комиссионных. Это означает, что испытания подгруппы отраслей-лидеров проводятся в наиболее «тяжелых» условиях. Сама процедура реализована таким образом, что последовательно рассчитывается доходность за один месяц (за январь 2017 г.), за два месяца (с января по февраль 2017 г.), за три месяца, ..., за девятнадцать месяцев (с января 2017 г. по июль 2018 г.) Таким образом, расчеты ведутся с нарастающим итогом.

В таблице 4 представлены полученные оценки эффективности по группе отраслей-лидеров. В последнем столбце таблицы приводится простая средняя доходность, рассчитанная по всем отраслям-лидерам ($D_{сумм}$). Анализ динамики накопленной доходности $D_{сумм}$ по времени показывает, что, начиная с февраля 2018 года накопления доходности по сути не происходит. Сказанное позволяет сделать следующий эмпирический вывод: инвестиционный горизонт в рассматриваемой задаче не может быть более 13 месяцев.

Дальнейший анализ результатов верификации проведем внутри этой части проверочных статистических данных.

1. Только в январе 2017 года две отрасли показали убыточную доходность (F&B и Ins) все остальные результаты по всем отраслям-лидерам принесли положительную доходность.

2. Подгруппа отраслей лидеров-лидеров на рассматриваемом интервале времени показала наилучшие результаты. Средняя накопленная доходность по этим отраслям составила 30,6%, остальные две подгруппы соответственно показали 20,6% и 29,4%.

Для того чтобы убедиться в объективности полученных выводов об инвестиционной привлекательности синтезированной подгруппы отраслей-лидеров был проведен следующий вычислительный эксперимент. Выше изложенную процедуру верификации распространим на остальные отрасли (второстепенный портфель). И, кроме того, отдельно рассчитаем динамику накопленной доходности для индекса Дуу-Джонса по данным 2017 года (см. рис. 3). На рисунке представлена помесечная динамика средней доходности по подгруппе отраслей-лидеров, по индексу Дуу-Джонса и по «второстепенному портфелю».

Как следует из рисунка, подгруппа отраслей-лидеров превосходит «второстепенный портфель» на всем временном промежутке проверочной части исторических данных и индекс Дуу-Джонса в первом полугодии 2017 года. Во втором полугодии лидерство переходит к индексу Дуу-Джонса. Полученный результат объясняется эффектом «старения» портфеля-лидера. Действительно, неразумно эксплуатировать портфель без коррекции его структуры в течение такого длительного инвестиционного горизонта, в связи с этим его (портфеля) преимущества снижаются.

Таблица 4 - Результаты верификации группы отраслей-лидеров на независимом материале

Месяц, год	Доходность отраслей-лидеров (%)								Средняя (%)
	CG	CS	F&B	HC	IG&S	Ins	R	T	
Январь 2017	2,22	2,59	-0,23	1,83	1,16	-0,23	0,97	4,11	1,55
Февраль 2017	6,53	4,84	2,62	8,20	4,53	3,62	3,62	9,05	5,38
Март 2017	6,74	6,07	2,78	7,48	4,09	1,86	4,41	11,77	5,65
Апрель 2017	6,91	8,88	3,61	9,45	6,38	1,77	7,34	14,27	7,33
Май 2017	9,80	10,20	6,00	9,51	7,89	2,91	8,16	18,97	9,18
Июнь 2017	9,35	8,17	3,36	14,73	8,80	5,15	5,24	15,57	8,80
Июль 2017	9,34	9,97	4,82	15,36	10,42	8,58	6,78	19,75	10,63
Август 2017	8,40	7,50	2,40	17,68	10,85	7,14	4,43	23,66	10,26
Сентябрь 2017	8,40	8,23	1,34	18,66	15,12	9,62	7,54	24,09	11,63
Октябрь 2017	8,21	8,85	2,24	17,79	17,38	12,28	10,18	33,67	13,82
Ноябрь 2017	11,72	15,30	5,98	21,17	20,96	14,89	19,17	34,72	17,99
Декабрь 2017	13,70	18,12	7,78	20,20	22,35	14,85	21,98	34,61	19,20
Январь 2018	15,66	28,68	10,05	28,15	29,75	20,06	37,65	44,26	26,78
Февраль 2018	8,30	23,12	2,37	22,37	24,21	15,05	32,78	44,63	21,60
Март 2018	6,56	20,02	1,25	18,94	20,99	13,54	28,78	39,24	18,66
Апрель 2018	2,20	22,09	-1,56	20,00	18,26	12,56	34,21	39,00	18,35
Май 2018	2,39	23,41	-3,13	21,05	22,19	9,92	37,75	49,10	20,34
Июнь 2018	6,28	27,63	1,29	22,94	19,82	7,21	44,29	47,66	22,14
Июль 2018	7,83	30,71	4,37	30,81	26,56	13,65	47,33	51,00	26,53

Рисунок 3 - Динамика средней накопленной доходности на «свежих» данных

Таким образом, в сформулированных условиях эксплуатации портфеля его инвестиционный горизонт не может быть более полугода. Полученные результаты можно интерпретировать и как ответ скептику. Да, оценка эффективности на практике может оказаться другой. Но то, что портфель-лидер опережает второстепенный портфель - это объективная реальность. Результаты второстепенного портфеля можно рассматривать как «фон», а результаты, превышающие фоновые как данность вселяющую уверенность в эффективности обсуждаемой модели.

Для того чтобы перейти к задаче окончательного формирования инвестиционного портфеля (или их некоторого числа) необходимо оценить корреляционные связи внутри подгруппы отраслей-лидеров [3]. Проведенный анализ показал, что в рассматриваемом наборе отраслей присутствуют две пары отраслей, корреляционная связь между которыми по шкале Чеддока [6] является весьма высокой:

- а) Consumer Goods и Food&Beverage, коэффициент корреляции между которыми 0,93;
- б) Consumer Services и Retail (0,95).

Для улучшения инвестиционных свойств портфеля разнесем тесно коррелированные отрасли по разным наборам (кластерам) отраслей-лидеров и полу-

чим четыре эффективных портфеля, каждый из которых включает в себя шесть отраслей:

1. Consumer Goods, Consumer Services, HealthCare, Industrial Goods & Services, Insurance, Technology.
2. Consumer Services, Food & Beverage, HealthCare, Industrial Goods & Services, Insurance, Technology.
3. Consumer Goods, HealthCare, Industrial Goods & Services, Insurance, Retail, Technology.
4. Food & Beverage, HealthCare, Industrial Goods & Services, Insurance, Retail, Technology.

Синтезированные наборы отраслей (оптимальных портфелей) по своим характеристикам (доходность и риск) на обучающей части исторических данных (Q_1) имеют практически равные значения. Для установления их «истинных» инвестиционных качеств, проведем оценку их пригодности на независимом материале - Q_2 . Проверка показала, что наилучшие значения по доходности продемонстрировал первый портфель. В среднем на одну отрасль (без заемных средств) накопленная доходность составила 10,3%, то есть 1,7% в месяц.

Напомним, первоочередная задача настоящей статьи заключается в выявлении наиболее привлекательных отраслей с целью дальнейшего инвестиро-

вания в компании фондового рынка США, входящие в эти отрасли. Сформулированная задача осложняется тем, что общее число компаний на рынке более 10000 [11]. Обладая информацией о том, какие отрасли развивались опережающими темпами и «обещают» в ближайшие полгода продолжить тенденцию, инвестор может подойти к решению задачи формирования инвестиционной политики двояко.

1. В найденных приоритетных отраслях провести изложенный выше «доходность-риск» анализ и сформировать оптимальные портфели в классической постановке Г. Марковица ([15], [16], [17]). Для этого можно, например, обратиться к надстройке «Поиск решения» MS EXCEL и получить оптимальное решение для конкретно поставленной задачи.

2. Попытаться найти компании, которые по роду своей деятельности максимально приближены к выявленным приоритетным отраслевым направлениям. Если таковых окажется более одной, то окончательная инвестиционная политика может быть сформирована с помощью надстройки «Поиск решения» MS EXCEL. Очевидно, что второй подход является более трудоемким.

Для большей убедительности проведем сравнение результатов группы отраслей-лидеров с индексной моделью. С этой целью построим простейшие индексные модели для каждой отрасли (общим числом 22), то есть уравнения регрессии, описывающие динамику котировок отрасли через соответствующие значения динамики индекса Доу-Джонса. Далее, уравнения, в которых угол наклона оказался меньше единицы или определен с погрешностью, превосходящей модуль этого коэффициента, из дальнейшего рассмотрения исключались. В результате была сформирована группа, состоящая из семи отраслей, которая на обучающей части статистических данных – Q_1 по скорости прироста доходности превосходила индекс Доу-Джонса: Automobiles&Parts, Banks, Basic, Materials, Chemicals, Construction&Materials, Financial Services и Media. Состав отраслей, вошедших в эту

группу коренным образом отличается от группы отраслей-лидеров, полученной с помощью «доходность-риск» анализа.

Далее, для этой группы был проведен экзамен по «свежим» данным. В результате, испытываемая группа отраслей, уступила по средней накопленной доходности портфелю-лидеру 5%. Все отрасли, отобранные на основе индексных моделей, на диаграмме (см. рис. 1) располагаются правее отраслей, вошедших в портфель лидера. Следовательно, с большой долей вероятности, можно предположить, что разумный инвестор, опирающийся в своих решениях на современную теорию портфеля, остановит свой выбор на портфеле лидера.

Выводы.

На основе полученных результатов были сформулированы следующие выводы:

1. По результатам анализа 22-х отраслей экономики США по данным с 01.01.2013 по 31.12.2016 гг. и использования инструментария модели «Доходность-риск» сформировано четыре оптимальных портфеля.

2. На независимом статистическом материале с 01.01.17 по 31.07.2018 гг. проведена верификация отраслей-лидеров. Ее результаты заключаются в следующем:

1) средняя ожидаемая доходность в месяц по этой подгруппе без учета комиссионных 1,7%;

2) оптимальный инвестиционный горизонт составляет 6 месяцев;

3) средняя доходность сформированных портфелей выше, чем по индексу Доу-Джонса и по индексным моделям.

3. Используя инструментарий модели «Доходность-риск» по аналогии с экономикой США целесообразно провести исследование текущего состояния ключевых отраслей российской экономики с целью выбора наиболее перспективных из них для вложения средств инвесторами и государственными структурами.

Библиографический список

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2011. – 394 с.
2. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2008. – 440 с.
3. Герцекович Д.А. Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей / Вестник Московского Университета. Серия: Экономика, 2017, Выпуск 5. С. 86-101.
4. Герцекович Д.А. Выбор приоритетных направлений инвестирования на фондовых рынках по модели «Доходность-риск» / Экономика и предпринимательство, 2018. № 9. С. 673- 680.
5. Дамодоран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов. – М.: Альпина, 2007. – 1340 с.
6. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 449 с.
7. Лин К. Дейтрейдинг на рынке FOREX. Стратегии извлечения прибыли – М.: Альпина, 2007. – 240 с.
8. Хорнер Р. FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время. – М.: СмартБук: И-трейд, 2012. – 272 с.
9. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
10. Фабозци Ф.Дж. Управление инвестициями. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 932 с.
11. Фергюсон Н. Восхождение денег. – М., Изд-во АСТ: CORPUS, 2017. – 431 с.
12. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1028 с.
13. DeBondt W.F. Does the stock market overreact? / W.F. DeBondt, R. Thaler. // Journal of Finance. – 1985. Vol. 40, P. 793-805.
14. Jegadeesh N. Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. / N. Jegadeesh, S. Titman. // Journal of Finance, 1993. Vol. 48(1). P. 65-91.
15. Markovitz H.M. Portfolio selection. / H.M. Markovitz. // J. of Finance. Vol. 7, № 1, 1952. P. 77-91.
16. Markovitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. / H.M. Markovitz. – N.Y., Wiley, 1959. P. 176-185.
17. Markowitz H.M. Mean-variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Market / H.M. Markowitz. – Oxford; N.Y.: Blackwell, 1987. – 387 p.

References

1. Burenin A.N. Rynok cennyh bumag i proizvodnyh finansovyh instrumentov – M.: Nauchno-tekhnicheskoe obshchestvo imeni akademika S. I. Vavilova, 2011. – 394 s.
2. Burenin A.N. Upravlenie portfelem cennyh bumag – M.: Nauchno-tekhnicheskoe obshchestvo imeni akademika S. I. Vavilova, 2008. – 440 s.

Содержание

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА Алешина И.А., Кузовлева И.А., Лямцева И.Н.	3
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА КОМПАНИЮ LADA Алобаиди Омар, Аль-Фарттуси Самер Адель, Хусейн Дхея Абдламмер	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК» ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ США Герцекович Д.А., Ларин С.Н., Подлиняев О.Л., Ло Антон	13
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ Дорожкина Т.В., Тедеев В.Г.	20
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНЕННОМ УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ, ТРУДЕ, СОБСТВЕННОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД РАДИКАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Ехлакова Е.А., Макришин В.Н., Лифанов А.А.	24
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЦВЕТОФИКСАЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ Жданюк А.Ю., Желтухина Д.В., Потехина С.А., Бебес А.О., Лопатина П.М.	28
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФИКСАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦВЕТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ Жданюк А.Ю., Желтухина Д.В., Потехина С.А., Бебес А.О., Лопатина П.М., Воронин М.А.	32
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Зимич И.Л., Дорофеева В.В.	35
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Иванова М.С., Сибилева Е.В.	41
УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА Касымова Д.М.	44
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ Латышева Н.А.	47
«БЫТОВАЯ» КОРРУПЦИЯ: СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ Лимкина Н.А.	49
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Микаева А.С., Сергеев А.Д.	54
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Осканов И.Б.	60
ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОЙ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ Позняк Е.А., Потехина С.А., Пергатая С.Н., Рослякова М.А., Гаврилов А.А.	63
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Полуштайцева В.В., Шмидт М.И., Цапикова Е.А., Катцина Э.В., Воронин М.А.	67
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Полуштайцева В.В., Шмидт М.И., Цапикова Е.А., Катцина Э.В., Воронин М.А.	70
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Полуштайцева В.В., Шмидт М.И., Цапикова Е.А., Катцина Э.В., Воронин М.А.	73
ВИНТОВЫЕ СВАИ В ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ Преснов О.М., Половникова И.В., Беляк В.С., Кавешникова Д.В.	76
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КОДИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИИ Росенко М.И., Иванов Д.А., Логунов А.В.	78
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КАДРОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА В СФЕРЕ ТУРИЗМА? Сибирцева Е.И.	81
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Сидоров А.А.	86
ESG КАК ГЛАВНЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА Фатхутдинова О.А., Тимиршина С.Д.	89
ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (КОРРУПЦИЯ В РОССИИ БЫЛА И БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ) Халманов С.Н., Ухина Т.Г., Васильев Ф.П.	92
ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ В СОХРАНЕНИИ ЭТНОСА И АУТЕНТИЧНОСТИ КУЛЬТУР Хисматуллина Э.А., Хисматуллин М.М., Габитова Л.А., Михайлова Л.В., Субаева А.К., Гайнутдинов И.Г.	98
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ НГК (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТАТНЕФТЬ») Шумских С.Д., Шумских Д.В., Фатхутдинова О.А.	104